

வள்ளுவர் காட்டும் சமத்துவம்

திருமதி அ. பாண்டிச்செல்வி,

உதவிப்பேராசிரியை,

திருவள்ளுவர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சூலப்புரம்.

Abstract :

Equality is the state where one does not discriminate against another on the basis of race, language, country, education, wealth, beauty etc. If there is true humanity in people, the idea of treating everyone as equal will appear. The research field of this article is to explore "Equality is the philosophy that helps improve the society" through Thiruvalluvar's Thirukkural thoughts.

Key Words ; Thirukural - equality - Justice literature

முன்னுரை

ஒருவன் மற்றொருவரிடத்தில் இனம் , மொழி , நாடு , கல்வி , செல்வம் , அழகு போன்றவற்றால் வேறுபாடு காட்டாத நிலையே சமத்துவம். மனிதர்களிடத்தில் உண்மையான மனிதநேயம் இருந்தால் அனைவரையும் சமமாகக் கருதும் எண்ணம் தோன்றும்.

“சமத்துவமே சமுதாயம் மேம்பட உதவும் தத்துவம்”

என்பதை

திருவள்ளுவரின் திருக்குறட் சிந்தனைகளின் மூலம் ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் ஆய்வுக்களமாக அமைகிறது.

திருக்குறள் கண்ட சமத்துவம்

சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திருவள்ளுவர் சமத்துவம் பற்றி திருக்குறள் மூலம் சமுதாயத்திற்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அன்றே சமத்துவமே மகத்துவம் என்பதனை அறிந்ததினால் தான் திருவள்ளுவர் சமத்துவம் பற்றி,

‘பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்’ (குறள் 972) என்றும், ‘உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும்’ என்றும் (குறள் 667) தமது குறளின் மூலம் பறைசாற்றுகிறார்.

திருக்குறளின் பொதுமைப்பண்பு

திருக்குறள் தோன்றியது தமிழில் என்றாலும் , அது தமிழ் நாட்டையோ , தமிழ் மொழியையோ, தமிழ் இனத்தையோ , தமிழ் மன்னர்களையோ எந்த இடத்திலும் சுட்டிக்காட்டாத பொதுமை கொண்டது. திருக்குறள் சுட்டும் நாட்டின் இலக்கணம் எந்த நாட்டுக்கும் பொருந்தும்.

இல்லறத்தாருக்கும், நல்லறம் புகலும் இவ்விலக்கியம் துறவறத்தாரையும் இணைத்துச் சிந்திக்கிறது. தன்னளவில் உள்ள பண்புகளை விட்டுக்கொடுக்காமலும் , உலக அளவில் மனிதநேயம் பேணுவதையும் முன்னிறுத்தி , எல்லாச்சமயத்தாருக்கும் , எல்லா இனத்தாருக்கும், எல்லா மொழியினருக்கும் ஏற்ற நீதியை இந்தியப் பொது அறத்தை நடுநிலைமையோடு மொழிகிற உன்னத இலக்கியம் திருக்குறள்.

பிறப்பில் சமத்துவம்

திருக்குறள் சமத்துவத்தைப் பறைசாற்றும் ஒரு நீதி முரசு என்பதற்கு,

‘பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்’(குறள் 972)

என்ற இந்தக் குறள் ஒன்றே போதும். பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று கூறுவதில் இருந்தே மனித இனம் மட்டுமல்லாமல் அதையும் தாண்டி எவ்வுயிர்க்கும் வேற்றுமை காணாத சமுதாயத்தைக் காண வள்ளுவர் விரும்புகின்றார் என்பது புலனாகிறது. திணை பாகுபாடு இன்றி எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்பு ஒத்த தன்மையதே என்று கூறுவதன் மூலம் அனைத்து உயிர்களும் சமம் என்ற கொள்கை வெளிப்படுகிறது.

மேலும் எல்லா உயிர்களையும் தன்னுயிர் போலக் கருதி வாழ வேண்டும். மனித உயிரே பெரியது, பிற உயிர்கள் அதற்குச் சமமானதல்ல என்ற ஏற்றத்தாழ்வினை,

‘தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான்பிறிது
இன்னுயிர் நீக்கும் வினை.’(குறள் 327)

என்ற குறளின் மூலம் எடுத்துரைக்கிறார்.

நாம் வாழும் இந்தப் பூமியானது , மனித இனத்திற்கு மட்டுமல்லாது அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் சொந்தமான இடம். இங்கு இருப்பவை இங்கு கிடைப்பவை அனைத்தும் எவ்வுயிர்க்கும் பொது என்று அமையும் விதத்தில் மனிதன் தன் வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை ‘பகுத்துண்ணுதல்’ என்ற சொல்லின் மூலம் நமக்கு கற்பிக்கிறார். இக்கருத்தினை,

‘பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒம்புதல் நுலோர்
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் தலை.’ (குறள் 322)

என்ற குறள் வழி வலியுறுத்துகின்றார்வள்ளுவர்.

நீதியில் சமத்துவம்

ஒவ்வொருவரும் சக மனிதனிடத்தும் நீதி வழங்குதலிலும் சமமான துலாக்கோல் போல அமைந்திருப்பது அவசியம். மேலும் மனிதர்களின் நிறைகுறைகளைச் சீர்தூக்கிப் பார்த்து அனைவரும் சமம் என்ற பண்பினைக் கடைபிடித்து வாழ வேண்டும். இப்பண்பே ஒருவனுக்கு அணியாகும் என்பதை

‘சமன்செய்து சீர்தூக்கும் கோல்போல் அமைந்தொருபால்
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி.’ (குறள் 118)

என்ற குறள் வழி விளக்குகின்றார்வள்ளுவர்.

எந்தப் பாகுபாடும் இன்றி தன் நாட்டவன் தன் மொழியாளன் என்ற சார்பு நிலைகளையெல்லாம் கடந்து அனைவரையும் சமமாக மதித்துப்பழகுதலே சிறந்தது என்று

‘குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
மிகைநாடி மிக்க கொளல்.’ (குறள் 504)

என்ற குறளில் அறிவுறுத்துகிறார். மேலும் ஒருவனின் உருவத்தைக் கண்டு இகழ்க்கூடாது என்பதை,

‘உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்கு
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து.’ (குறள் 667)

என்ற குறளின் மூலம் அனைவரும் சமம் என்ற நீதியை வழங்கி நிற்கிறது வள்ளுவம்.

சமூக வாழ்வில் சமத்துவம்

ஒருவனிடம் உள்ள சமத்துவ உணர்வானது , பரந்துபட்ட சமுதாய ஒருமைப்பாட்டையும், சகோதரத்துவத்தையும் , சமூக நல்லிணக்கத்தையும் மக்களிடத்தில் உருவாக்கும். எனவே ஒவ்வொரு மனிதனும் ஊருணி நீர் நிறைந்திருப்பதைப் போல அனைத்து உயிர்களுக்கும் பயன்படுபவனாக வாழ வேண்டும் என்பதை,

‘ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே உலகவாம்
பேரறி வாளன் திரு.’ (குறள் 215)

என்ற குறளின் மூலமும் , மண்ணில் நிலைபெற்ற அனைத்து உயிரினங்களையும் காத்து இரக்கங்காட்டி வாழ்பவனே சிறந்தவன் என்பதை,

‘மன்னுயிர் ஒம்பி அருளாள்வார்க்கு இல்லென்ப
தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை.’ (குறள் 244)

என்ற குறளின் மூலம் அனைத்து உயிர்களும் சமம் என்ற சமத்துவப் பாடத்தை நமக்குக் கற்பிக்கின்றார்.

ஆண், பெண் சமத்துவம்

ஆண், பெண் உறவுநிலை திருமணத்திற்கு முன்னும் பின்னுமாகக் காதல் நிலை ஆகிய செய்திகளைக் குறள் விரிவாகப் பேசுகிறது. ஆண் , பெண் சமத்துவம் வள்ளுவரின் கொள்கையாகக் காணப்படுகிறது.

ஆண் மேலாதிக்க காலத்தில் அதற்கெதிரான துணிவுடையை சிந்தனைகளை வழங்கியுள்ள வள்ளுவரின் அணுகுமுறை புரட்சிகரமானது. பெண்களின் உரிமைக்காகவும் , உலகியல் மாற்றத்திற்காகவும் அவர் பாடுபட்டுள்ளார். பெண் ஆணுக்கு இணையானவள் , ஆற்றல் மிக்கவள் என்பதை,

‘சிறைகாக்கும் காப்பு எவன்செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை.’ (குறள் 57)

என்று ஆற்றலும் அறிவும் நிறையும் மிக்க பெண்களை உலக்கு உருவாக்கித் தந்தவர். வள்ளுவர் எனலாம். இத்தகைய வள்ளுவரின் வழிகாட்டல்தான் பிற்காலத்தில்தாவலன் பாரதியை

‘வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணைப் பூட்டி வைப்போமென்ற
விந்தை மனிதர் தலைகவிழ்ந்தார்.’

என்று பாடவைத்தது எனலாம்.

முடிவுரை

தற்காலத்தில் மக்களிடம் காணப்படும் வேற்றுமை உணர்வு , ஏற்றத்தாழ்வு , மதவெறி, பொறாமை , பூசல் போன்ற நோய்களைக் குணப்படுத்த இருக்கும் ஒரே மருந்து சமத்துவம் மட்டுமே. இதனை நன்குணர்ந்த வள்ளுவர் அனைவரும் இன்ப வாழ்வு வாழவும் , வேற்றுமை மறந்து ஒற்றுமை பேணவும் மனிதநேயம் தழைத்து ஒங்கவும் சமத்துவத்தினைக் கடைபிடிப்பது மட்டுமே ஒரே வழி என தம் குறட்பாக்கள் மூலம் வலியுறுத்துகின்றார்.